

hace 3 días · 4 min de lectura

Thirst as Ecological Distress: Planetary Health and Water Scarcity in Brenda Larusso's *Cánidos* [Canines] Review, Graphic Medicine

Actualizado: hace 13 horas

Dra. Velebita Koričančić

Sequía y migración por la crisis climática

Un ecosistema deshidratado se muestra como una enfermedad que afecta al cuerpo colectivo en *Cánidos* (2024), de Brenda Larusso, publicado por el Fondo de Cultura Económica tras obtener en 2022 el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven de México, un galardón para manuscritos inéditos cuya obra premiada se publica posteriormente.

Dedicado “A quienes han experimentado la sed”, *Cánidos* es una narración casi sin palabras sobre la sequía y la migración, pero también sobre la supervivencia. Es una intervención importante en el arte secuencial latinoamericano contemporáneo. Con un texto limitado a elementos paratextuales (el título, los números de los capítulos y la sinopsis de la contraportada), *Cánidos* recurre a la página para abordar la crisis ecológica. Situada en un paisaje eco-distópico, la narración presenta la sed como una experiencia individual que exige una respuesta comunitaria.

Salud planetaria y escasez de agua en la novela gráfica latinoamericana Leído a través del lente de la “salud planetaria”, un campo interdisciplinario que examina cómo los cuerpos humanos y más-que-humanos dependen de sistemas naturales saludables, *Cánidos* muestra cómo la escasez de agua se inscribe por igual en los cuerpos, las comunidades y los paisajes.

Después de que una aldea de cánidos antropomórficos elige a un joven coyote para buscar agua, su viaje lo conduce a encuentros con otros seres (un zorro, un perro y un chacal mágico), todos ellos afectados por la sequía. La historia termina con una tregua que se basa en la solidaridad, aunque su final abierto se niega a plantear una resolución fácil.

Representación visual de la sed, el cuerpo y el paisaje enfermo

Al dar forma visual a la escasez de agua como una crisis de salud planetaria, la novela gráfica subraya que toda vida activa depende del agua. En este sentido, *Cánidos* insiste visualmente en representar la crisis ecológica mediante el paulatino desgaste del cuerpo viajero. Por ejemplo, el joven coyote equilibra unas cubetas que cuelgan de un palo sobre sus hombros, arrastra herramientas y, más tarde, despliega un mapa, como si incluso orientarse se hubiera vuelto difícil en un terreno desértico. Camina con la cabeza baja y luego se detiene junto a plantas secas, solo para desplomarse después de que las espinas de un cactus lo hieren. Esta escena del cactus es significativa porque es el propio medioambiente el que lo lastima; el paisaje entra en el cuerpo mediante el dolor. A medida que el entorno se agota cada vez más y los cuerpos están cada vez más exhaustos, el bienestar ecológico se imprime como un cuerpo colectivo enfermo.

Escasez de agua, desplazamiento y alianza multispecie

A través de motivos recurrentes que se relacionan con el agua (como lo son recipientes, pozos secos, paisajes desérticos y rutas), la narración sitúa la escasez en primer plano tanto como escenario narrativo como condición material. Buscar agua en *Cánidos* implica seguir una historia sobre el desplazamiento provocado por el colapso climático, donde el movimiento se vuelve necesario para adaptarse a la pérdida ecológica. Lo especialmente relevante es que los personajes animales colaboran aquí en lugar de competir por sobrevivir. Esto desafía la suposición demasiado común según la cual la escasez debe llevar al conflicto. En cambio, la narración imagina que la supervivencia es posible como una alianza multispecie cuando recuerda que las comunidades solo pueden resistir juntas.

Medicina Gráfica, enfermedad medioambiental y supervivencia de lo viviente

Cánidos resulta importante para la Medicina Gráfica porque orienta la atención de este campo de estudio hacia la enfermedad medioambiental y también destaca cuáles son las condiciones necesarias para sobrevivir en medio del colapso ecológico. Como este relato no depende de la explicación verbal, evoca el desgaste físico del cuerpo deshidratado. Cuando el habla desaparece y la supervivencia se juega, en silencio, en la materialidad de los cuerpos, *Cánidos* muestra cómo las narrativas gráficas imaginan la salud planetaria como una experiencia corporal y afectiva, ligada a la supervivencia de todos los seres vivos.

Esta publicación es una adaptación al español de la reseña en inglés publicada en *Graphic Medicine*, plataforma del “Graphic Medicine International Collective”, organización internacional sin fines de lucro de la que forma parte la Dra. Velebita Koričančić, y que promueve el uso de cómics y narrativas gráficas en temas de salud, enfermedad, cuidado y experiencia médica.

<https://www.graphicmedicine.org/comic-reviews/thirst-as-ecological-distress-planetary-health-and-water-scarcity-in-brenda-larussos-canidos-canines/>

Referencias

Planetary Health Alliance. (s. f.). What is planetary health? Recuperado el 4 de junio de 2026, de <https://planetaryhealthalliance.org/what-is-planetary-health/>

Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., Boltz, F., Capon, A. G., de Souza Dias, B. F., Ezeh, A., Frumkin, H., Gong, P., Head, P., Horton, R., Mace, G. M., Marten, R., Myers, S. S., Nishtar, S., Osofsky, S. A., Pattanayak, S. K., Pongsiri, M. J., Romanelli, C., Soucat, A., Vega, J., & Yach, D. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: Report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. *The Lancet*, 386(10007), 1973–2028. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60901-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1)

Esta circunstancia narrativa, en la que un cánido antropomorfo se vuelve incapaz de sobrevivir en la naturaleza, recuerda a “Flight”, de John Steinbeck, un relato en el que un protagonista humano también se vuelve incapaz de sobrevivir en la naturaleza. Kevin Wolf, editor de reseñas de *Graphic Medicine*, sugirió este paralelo con *Cánidos* como una parábola sobre el cambio climático, en una comunicación personal, 3 de junio de 2026.

Dra. Velebita Koričančić | Muerte | medicina gráfica | Migración | Comunicación visual urbana

Espacio público | narrativa gráfica | literatura latinoamericana | Señalética

Visualidades y materialidades urbanas | Arte de calle | Artivismo | salud planetaria

Brenda Larusso